

Zusatzmaterial: BARS zur Erfassung studentischer Kollaboration

Die zehn Skalen bzw. Facetten studentischer Kollaboration (siehe Abbildung 1 im Artikel) wurden für das Zusatzmaterial ins Deutsche übersetzt.

Aktivitäten planen	
Das Team ist engagiert, einen Überblick über die gestellte Aufgabe zu bekommen. Dazu zählen die Klärung von Inhalt und Umfang, das Festlegen von (Teil-)Zielen und die Entwicklung einer Strategie zur Lösung der Aufgabe. Während der Aufgabenbearbeitung werden die nächsten Schritte geplant und begründet entschieden, wann und wie weitergearbeitet wird.	
5	<ul style="list-style-type: none">• Das Team setzt sich mit der Aufgabe auseinander und versteht die Aufgabenstellung.• Das Team formuliert konkrete Ziele und Teilziele zur Lösung der Aufgabe.• Das Team entwickelt eine begründete Strategie zur Bearbeitung der Aufgabe und verfolgt sie konsequent.
4	Das Team zeigt Verhaltensweisen, die sowohl bei 3 als auch bei 5 beschrieben werden.
3	<ul style="list-style-type: none">• Das Team setzt sich zum Teil mit der Aufgabenstellung auseinander und versteht die Aufgabe nicht vollständig.^{1,2}• Das Team formuliert einzelne Ziele und Teilziele zur Lösung der Aufgabe.²• Das Team entwickelt eine teils begründete Strategie zur Bearbeitung der Aufgabe und verfolgt sie stellenweise.
2	Das Team zeigt Verhaltensweisen, die sowohl bei 1 als auch bei 3 beschrieben werden.
1	<ul style="list-style-type: none">• Das Team setzt sich nicht mit der Aufgabenstellung auseinander und versteht die Aufgabe nicht.• Das Team formuliert keine Ziele und Teilziele zur Lösung der Aufgabe.• Das Team bearbeitet eine Teilaufgabe nach der anderen, ohne eine Strategie für die Bearbeitung der Aufgabe zu verfolgen.

Koordinieren

Das Team organisiert die Aufgabebearbeitung, indem Teilaufgaben, Rollen und Pflichten innerhalb der Gruppe verteilt werden. Dabei werden idealerweise individuelle Präferenzen und Expertisen berücksichtigt. Wenn eine Rolle oder Aufgabe angenommen wird, wird ihr entsprochen. Bei der Verteilung von Aufgaben werden die Zusammenhänge bestimmter Aufgaben beachtet.

5	<ul style="list-style-type: none">● Das Team teilt die Aufgabe unter Berücksichtigung des Fachwissens und der Ressourcen der Mitglieder in sinnvolle Teilaufgaben, Rollen und Pflichten auf.● Das Team plant für die Bearbeitung von Teilaufgaben individuelle und gemeinsame Arbeitsphasen effektiv ein.¹● Innerhalb des Teams wird die Übernahme oder Ablehnung von Rollen und Pflichten nachvollziehbar begründet.
4	<ul style="list-style-type: none">● Das Team zeigt Verhaltensweisen, die sowohl bei 3 als auch bei 5 beschrieben werden.
3	<ul style="list-style-type: none">● Das Team teilt die Aufgabe unter gelegentlicher Berücksichtigung des Fachwissens und der Ressourcen der Mitglieder teilweise in sinnvolle Teilaufgaben, Rollen und Pflichten auf.● Das Team plant für die Bearbeitung von Teilaufgaben manchmal individuelle und gemeinsame Arbeitsphasen effektiv ein.¹● Innerhalb des Teams wird die Übernahme oder Ablehnung von Rollen und Pflichten zum Teil nachvollziehbar begründet.
2	<ul style="list-style-type: none">● Das Team zeigt Verhaltensweisen, die sowohl bei 1 als auch bei 3 beschrieben werden.
1	<ul style="list-style-type: none">● Das Team teilt die Aufgabe nicht in sinnvolle Teilaufgaben, Rollen und Pflichten auf.● Das Team plant für die Bearbeitung von Teilaufgaben individuelle und gemeinsame Arbeitsphasen nicht effektiv ein.¹● Innerhalb des Teams wird die Übernahme oder Ablehnung von Rollen und Pflichten nicht begründet.

Überwachen und reflektieren

Das Team überprüft seinen Fortschritt auf dem Weg zum Ziel. Es wird geschaut, was schon getan wurde und was noch zu tun ist. Das Team reflektiert, was noch zur Lösung der Aufgabe erforderlich ist und überwacht die dafür verbleibende Zeit.

5	<ul style="list-style-type: none">● Das Team gleicht regelmäßig den Ist-Zustand mit dem Soll-Zustand ab und nimmt bei Bedarf Anpassungen vor.● Das Team überwacht die verbleibende Zeit während seiner Zusammenarbeit und berücksichtigt diese bei der Bearbeitung der nächsten Teilaufgaben.● Das Team prüft regelmäßig die Relevanz des aktuellen Gesprächsthemas und entscheidet, ob es den Fokus des Gespräches ändert.
4	<ul style="list-style-type: none">● Das Team zeigt Verhaltensweisen, die sowohl bei 3 als auch bei 5 beschrieben werden.
3	<ul style="list-style-type: none">● Das Team gleicht den Ist-Zustand mit dem Soll-Zustand gelegentlich ab und nimmt bei Bedarf Anpassungen vor.● Das Team überwacht teilweise die verbleibende Zeit während seiner Zusammenarbeit und berücksichtigt diese bei der Bearbeitung der nächsten Teilaufgaben.● Das Team prüft zum Teil die Relevanz des aktuellen Gesprächsthemas und entscheidet, ob es den Fokus des Gespräches ändert.
2	<ul style="list-style-type: none">● Das Team zeigt Verhaltensweisen, die sowohl bei 1 als auch bei 3 beschrieben werden.
1	<ul style="list-style-type: none">● Das Team gleicht nicht den Ist-Zustand mit dem Soll-Zustand ab und nimmt keine Anpassungen vor.● Das Team überwacht die verbleibende Zeit während seiner Zusammenarbeit nicht.● Das Team prüft die Relevanz des aktuellen Gesprächsthemas nicht.

Tools und Ressourcen nutzen

Das Team greift auf dem Weg zur Lösung des Problems auf verschiedene Ressourcen (z. B. zur Verfügung gestellte oder recherchierte Dokumente) und Tools (z. B. Online Whiteboard) zu. Es arbeitet an gemeinsamen, geteilten Dokumenten bzw. teilt bei einer Online-Zusammenarbeit den Bildschirm.

5	<ul style="list-style-type: none">● Das Team nutzt hilfreiche Tools und Ressourcen, die zur Lösung der Aufgabe beitragen.● Das Team löst technische Probleme und bewältigt Unterschiede in der technischen Ausstattung und in den technischen Fertigkeiten.● Bei der virtuellen Zusammenarbeit erhält das Team durch explizite Feedback-Strategien und Gesprächsübergaben einen reibungslosen Kommunikationsfluss aufrecht.¹
4	<ul style="list-style-type: none">● Das Team zeigt Verhaltensweisen, die sowohl bei 3 als auch bei 5 beschrieben werden.
3	<ul style="list-style-type: none">● Das Team nutzt teilweise hilfreiche Tools und Ressourcen, die zur Lösung der Aufgabe beitragen.● Das Team löst manchmal technische Probleme und bewältigt zum Teil Unterschiede in der technischen Ausstattung und in den technischen Fertigkeiten.● Bei der virtuellen Zusammenarbeit erhält das Team manchmal durch explizite Feedback-Strategien und Gesprächsübergaben einen reibungslosen Kommunikationsfluss aufrecht.¹
2	<ul style="list-style-type: none">● Das Team zeigt Verhaltensweisen, die sowohl bei 1 als auch bei 3 beschrieben werden.
1	<ul style="list-style-type: none">● Das Team nutzt Tools und Ressourcen, die nicht zur Lösung der Aufgabe beitragen.● Das Team findet keine Lösungen bei technischen Problemen und bewältigt Unterschiede in der technischen Ausstattung und in den technischen Fertigkeiten nicht.● Bei der virtuellen Zusammenarbeit macht das Team keinen Gebrauch von expliziten Feedback-Strategien und Gesprächsübergaben, sodass kein reibungsloser Kommunikationsfluss entsteht.¹

Informationen sammeln und teilen

Das Team ist bestrebt alle relevanten Informationen zur Lösung der Aufgabe zusammenzutragen. Die Teammitglieder teilen eigene Informationen und Einblicke ausführlich und anschaulich mit den anderen Mitgliedern. Bei Bedarf fragen sie die anderen nach deren Informationen und Einblicke.

5	<ul style="list-style-type: none">● Durch Nutzen des Fachwissens der Mitglieder versucht das Team alle lösungsrelevanten Informationen zusammenzustellen.● Das Team integriert neue Informationen auf eine ausführliche Weise, indem es diese entweder mit bekannten Fakten verknüpft oder aufzeigt, warum sie wichtig für die Lösung sind.● Das Team klärt auftretende Fragen vollständig, indem die dafür notwendigen Informationen eingeholt werden.
4	<ul style="list-style-type: none">● Das Team zeigt Verhaltensweisen, die sowohl bei 3 als auch bei 5 beschrieben werden.
3	<ul style="list-style-type: none">● Durch gelegentliches Nutzen des Fachwissens der Mitglieder versucht das Team ausreichend lösungsrelevante Informationen zusammenzustellen.● Das Team integriert teilweise neue Informationen, indem es diese entweder mit bekannten Fakten verknüpft oder aufzeigt, warum sie wichtig für die Lösung sind.● Das Team klärt zum Teil auftretende Fragen, indem die dafür notwendigen Informationen eingeholt werden.
2	<ul style="list-style-type: none">● Das Team zeigt Verhaltensweisen, die sowohl bei 1 als auch bei 3 beschrieben werden.
1	<ul style="list-style-type: none">● Das Team gibt sich mit den erstbesten lösungsrelevanten Informationen zufrieden und nutzt das Fachwissen der Mitglieder nicht.● Das Team integriert neue Informationen, ohne diese mit bekannten Fakten zu verknüpfen oder aufzuzeigen, warum sie wichtig für die Lösung sind.● Das Team holt keine Informationen ein, um auftretende Fragen zu klären.

Ein gemeinsames Verständnis schaffen

Das Team stellt sicher, dass ein gemeinsames Verständnis vorhanden ist. Die Teammitglieder stellen bei Bedarf klärende Fragen, um sicher zu gehen, dass sie die Idee von anderen Mitgliedern verstanden haben. Die Ideen und Vorschläge werden in eigenen Worten erklärt und Beispiele zur Verdeutlichung genutzt.

5	<ul style="list-style-type: none">● Innerhalb des Teams werden klärende Fragen gestellt, um die Ideen und Vorschläge von Mitgliedern zu verstehen.● Das Team stellt ein gemeinsames Verständnis der Ideen sicher (bspw. durch Erklärungen in eigenen Worten, der Verwendung von Beispielen und der Erklärung/Vermeidung von Fachbegriffen).● Das Team sorgt dafür, dass alle Mitglieder auf dem neuesten Kenntnisstand sind.¹
4	<ul style="list-style-type: none">● Das Team zeigt Verhaltensweisen, die sowohl bei 3 als auch bei 5 beschrieben werden.
3	<ul style="list-style-type: none">● Innerhalb des Teams werden gelegentlich klärende Fragen gestellt, um die Ideen von Mitgliedern zu verstehen.● Das Team stellt teilweise ein gemeinsames Verständnis der Ideen sicher (bspw. durch gelegentliche Erklärungen in eigenen Worten, der Verwendung von Beispielen und der Erklärung/Vermeidung von Fachbegriffen).● Das Team sorgt teils dafür, dass alle Mitglieder auf dem neuesten Kenntnisstand sind.
2	<ul style="list-style-type: none">● Das Team zeigt Verhaltensweisen, die sowohl bei 1 als auch bei 3 beschrieben werden.
1	<ul style="list-style-type: none">● Innerhalb des Teams werden keine klärenden Fragen gestellt, um die Ideen von Mitgliedern zu verstehen.● Das Team stellt kein gemeinsames Verständnis der Ideen sicher (bspw. keine Erklärungen in eigenen Worten, keine Verwendung von Beispielen und keine Erklärung/Vermeidung von Fachbegriffen).● Das Team sorgt nicht dafür, dass alle Mitglieder auf dem neuesten Kenntnisstand sind.

Ideen ausarbeiten und verhandeln, um einen Konsens zu finden

Das Team erarbeitet, entwickelt und diskutiert Vorschläge, um einen Konsens zu erreichen. Vorschläge werden ausführlich dargestellt und argumentiert. Sie werden untereinander aufgegriffen und weiterentwickelt. Bei Zustimmung und Ablehnung werden Argumente ausgetauscht. Wenn Vorschläge abgelehnt werden, werden Alternativen aufgezeigt. Dieser Prozess mündet in einer gemeinsamen Entscheidungs- bzw. Konsensfindung.

5	<ul style="list-style-type: none">● Innerhalb des Teams werden Ideen vorgeschlagen, die gemeinsam vertieft und weiterentwickelt werden.● Das Team tauscht immer so lange Argumente aus, bis ein Konsens erreicht ist.● Das Team stützt seine Argumentation auf Fakten und Überzeugung und hinterfragt verfügbare Optionen kritisch.¹
4	<ul style="list-style-type: none">● Das Team zeigt Verhaltensweisen, die sowohl bei 3 als auch bei 5 beschrieben werden.
3	<ul style="list-style-type: none">● Innerhalb des Teams werden Ideen vorgeschlagen, die zum Teil gemeinsam vertieft und weiterentwickelt werden.¹● Das Team tauscht hin und wieder so lange Argumente aus, bis ein Konsens erreicht ist.● Das Team stützt seine Argumentation teilweise auf Fakten und Überzeugung und hinterfragt verfügbare Optionen gelegentlich kritisch.¹
2	<ul style="list-style-type: none">● Das Team zeigt Verhaltensweisen, die sowohl bei 1 als auch bei 3 beschrieben werden.
1	<ul style="list-style-type: none">● Innerhalb des Teams werden Ideen vorgeschlagen, die nicht gemeinsam vertieft und weiterentwickelt werden.¹● Das Team tauscht nicht so lange Argumente aus, bis ein Konsens erreicht ist.● Das Team stützt seine Argumentation nicht auf Fakten und Überzeugung und hinterfragt verfügbare Optionen nicht kritisch.¹

Eine positive Atmosphäre schaffen

In dem Team herrscht eine positive Atmosphäre. Es wird höflich und freundlich kommuniziert, das heißt, es wird sich begrüßt, bedankt und bei Unterbrechungen entschuldigt. Die Teammitglieder hören sich aktiv zu und schenken sich gegenseitig Anerkennung und Wertschätzung. Es herrscht ein motivierendes Wir-Gefühl („Wir schaffen das“).

5	<ul style="list-style-type: none">• Das Team geht respektvoll miteinander um und formuliert kritische Anmerkungen konstruktiv und sachlich.• Das Team ermutigt sich gegenseitig, seine Meinungen und Sichtweisen einzubringen (bspw. durch das Loben der Ideen von Mitgliedern).• Innerhalb des Teams wird die Einstellung „Gemeinsam schaffen wir das“ geteilt.
4	<ul style="list-style-type: none">• Das Team zeigt Verhaltensweisen, die sowohl bei 3 als auch bei 5 beschrieben werden.
3	<ul style="list-style-type: none">• Das Team geht gelegentlich respektvoll miteinander um und formuliert kritische Anmerkungen in manchen Fällen konstruktiv und sachlich.• Das Team ermutigt sich manchmal gegenseitig, seine Meinungen und Sichtweisen einzubringen (bspw. durch das Loben der Ideen von Mitgliedern).• Innerhalb des Teams wird die Einstellung „Gemeinsam schaffen wir das“ teilweise geteilt.
2	<ul style="list-style-type: none">• Das Team zeigt Verhaltensweisen, die sowohl bei 1 als auch bei 3 beschrieben werden.
1	<ul style="list-style-type: none">• Das Team geht nicht respektvoll miteinander um und formuliert kritische Anmerkungen nicht konstruktiv und sachlich.• Das Team ermutigt sich nicht gegenseitig, seine Meinungen und Sichtweisen einzubringen (bspw. kein Lob für die Ideen von Mitgliedern).• Innerhalb des Teams wird die Einstellung „Gemeinsam schaffen wir das“ nicht geteilt.

Emotionen managen

In dem Team werden Emotionen miteinander geteilt. Sowohl positive (z. B. Freude, Zufriedenheit) als auch negative Emotionen (z. B. Frustration) können offen angesprochen werden. Auf die Emotionen wird reagiert, indem Verständnis ausgesprochen oder Unterstützung angeboten wird.

5	<ul style="list-style-type: none">● Die Teammitglieder kommunizieren eigene Emotionen und versuchen, die Emotionen der anderen zu verstehen.● Das Team geht auf die Emotionen der Mitglieder ein und unterstützt sich gegenseitig.● Das Team schafft einen Raum, in dem auch negative Emotionen geäußert werden können.
4	<ul style="list-style-type: none">● Das Team zeigt Verhaltensweisen, die sowohl bei 3 als auch bei 5 beschrieben werden.
3	<ul style="list-style-type: none">● Die Teammitglieder kommunizieren gelegentlich eigene Emotionen und versuchen teilweise die Emotionen der anderen zu verstehen.● Das Team geht zum Teil auf die Emotionen der Mitglieder ein und unterstützt sich zeitweise gegenseitig.● Das Team schafft teilweise einen Raum, in dem auch negative Emotionen geäußert werden können.
2	<ul style="list-style-type: none">● Das Team zeigt Verhaltensweisen, die sowohl bei 1 als auch bei 3 beschrieben werden.
1	<ul style="list-style-type: none">● Die Teammitglieder kommunizieren eigene Emotionen nicht und versuchen nicht die Emotionen der anderen zu verstehen.● Das Team geht nicht auf die Emotionen der Mitglieder ein und unterstützt sich nicht gegenseitig.● Das Team schafft keinen Raum, in dem auch negative Emotionen geäußert werden können.

Individuelle und gemeinsame Beteiligung	
<p>In dem Team ist jedes einzelne Mitglied aktiv an der Aufgabenlösung beteiligt, was gleichzeitig bedeutet, dass sich die gesamte Gruppe engagiert. Die Teamarbeit ist weder durch die Dominanz eines Einzelsprechenden noch durch Mitglieder ohne Beteiligung geprägt, sondern jedes Teammitglied beteiligt sich in etwa in gleichem Maße.</p>	
5	<ul style="list-style-type: none"> ● Innerhalb des Teams sind die Beiträge der Mitglieder ausgeglichen (bspw. in Gesprächen). ● Das Team zeigt eine wechselseitige Interaktion. ● Alle Teammitglieder beteiligen sich aktiv an der Suche nach einer guten Lösung für die Aufgabe/das Problem. ● Alle Teammitglieder konzentrieren sich auf die Aufgabe und vermeiden Ablenkungen.
4	<ul style="list-style-type: none"> ● Das Team zeigt Verhaltensweisen, die sowohl bei 3 als auch bei 5 beschrieben werden.
3	<ul style="list-style-type: none"> ● Innerhalb des Teams sind die Beiträge der Mitglieder etwas unausgeglichen (bspw. in Gesprächen). ● Das Team zeigt teilweise eine wechselseitige Interaktion.¹ ● Manche Teammitglieder beteiligen sich aktiv an der Suche nach einer guten Lösung für die Aufgabe/das Problem. ● Manche Teammitglieder konzentrieren sich in einem gewissen Rahmen auf die Aufgabe und vermeiden Ablenkungen zeitweise.
2	<ul style="list-style-type: none"> ● Das Team zeigt Verhaltensweisen, die sowohl bei 1 als auch bei 3 beschrieben werden.
1	<ul style="list-style-type: none"> ● Innerhalb des Teams sind die Beiträge der Mitglieder sehr unausgeglichen (bspw. in Gesprächen). ● Das Team zeigt keine wechselseitige Interaktion.¹ ● Kein bzw. nur ein einzelnes Teammitglied beteiligt sich aktiv an der Suche nach einer guten Lösung für die Aufgabe/das Problem. ● Kein bzw. nur ein einzelnes Teammitglied konzentriert sich auf die Aufgabe und vermeidet Ablenkungen.

¹ Verhaltensbeispiele der Retranslation mit prozentualer Übereinstimmung der Bewertenden unter 50 % (innerhalb der Evaluation der BARS)

² Verhaltensbeispiele der Effektivitätsbewertung mit prozentualer Übereinstimmung der Bewertenden unter 50 % (innerhalb der Evaluation der BARS)